

БОЖХОНА ТЎҒРИСИДАГИ ҚОНУН ХУЖЖАТЛАРИНИ БУЗИШНИНГ СУБЪЕКТИВ БЕЛГИЛАРИ

Мухамадалиев Элмурод Дилмурадович

Тошкент давлат юридик университети

Жиноят ҳуқуқи, криминалогия

ва коррупцияга қарши курашиш

кафедраси ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6468447>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 01-aprel 2022

Ma'qullandi: 10-aprel 2022

Chop etildi: 15-aprel 2022

KALIT SO'ZLAR

Божхона, субъект, субъектив томон, тўғри қасд, айб, жазо, жавобгарлик, ижтимоий, хавфлилик, қилмиш.

ANNOTATSIYA

Ушбу мақолада муаллиф божхона тўғрисидаги қонун хужжатларини бузишнинг субъектив белгиларига тўхталиб ўтган. Шунингдек, божхона тўғрисидаги қонун хужжатларини бузишнинг субъектив белгилари назарда тутилган. Жиноят қонунини нормаларини такомиллаштириш юзасидан таклиф ва тавсиялар берган.

Бизга маълумки, жиноятларни тўғри баҳолаш ва квалификация қилишда хатога йўл қўймаслик учун жиноятнинг субъектив томонини чуқур тадқиқ этиш лозим.

Ушбу жиноятнинг субъекти 16 ёшга тўлган ақли расо жисмоний шахсдир. Айбсиз равишда зарарли оқибатлар етказганлик учун, ҳукм қилиш шунингдек айбнинг шакли тўғрисида нотўғри хулоса қилиш, жиноятнинг мотиви ва мақсадини аниқлашда хатога йўл қўйиш сабабли қилмишни нотўғри квалификация қилиш, фактлари, шунингдек ҳуқуқбузар айбининг даражасига номувофиқ жазо тайинлаш ҳолларининг учраши ҳам кам эмас.

Жиноий жазони қўллаш учун шахснинг ҳуқуққа хилоф қилмиш содир этганлиги фактини исботлаш, шунингдек шахс

айбли равишда ҳаракат қилганлигини аниқлаш зарур. Бунда, авваломбор, шахсни ўзининг ҳуқуққа хилоф ҳуқуқ-атвори ва унинг оқибатларига нисбатан рухий муносабатини аниқлаш зарурлиги келиб чиқади. Шахснинг содир этилган ижтимоий хавфли қилмишига нисбатан рухий муносабатини билдирадиган асосий белгилар жиноятни субъектив томонининг мазмунини ташкил этади. Айб – шахсни содир этилган қилмиш учун жиноий жавобгарликка жалб этишнинг асосий ташкил этувчи тушунчадир.

Шундай қилиб, жиноят ҳуқуқида айб – шахс томонидан содир этилиб, жиноят қонунини назарда тутиладиган ва тегишли шакллар билан белгиланадиган ижтимоий хавфли

қилмишига нисбатан руҳий муносабатидир.

Қасд ўз мазмунига кўра интеллектуал ва иродавий моментларнинг муайян бирикмасини ташкил этади, уларни ўзаро алоқадорлигини ифодалайди. Тўғри қасднинг интеллектуал ва иродавий моментларини кўриб чиқишда божхона қонунларини бузишнинг таркиби формал таркиб қаторига киришини ёдда тутиш керак, шунинг учун эгри қасд мавжуд бўлиши истисно этилиши билан бирга тўғри қасддан иродавий элементи қилмишнинг оқибати билан эмас, балки қилмишнинг ўзини содир этиш билан боғлиқ бўлади. Божхона қонунларини бузишда тўғри қасднинг интеллектуал моменти, бизнинг фикримизча, шахснинг содир этилаётган қилмишнинг ижтимоий хавфли хусусиятини англашида ифодаланади, бу эса қилмишнинг барча объектив фактик ҳолатлари ва унинг ижтимоий хусусияти – содир этилаётган қилмишнинг ижтимоий хавфлилигини англашини билдиради.

Тўғри қасдни интеллектуал пайтининг мазмуни, шунингдек жиноят таркибининг (божхона ва бошқа ҳужжатлардан алдаш йўли билан фойдаланиш, ўтказилаётган товарлар ва бошқа қимматликларни хуфя жойларда яшириш ва бошқалар) объектив томонини ташкил этувчи фактик ҳолатларнинг хусусиятини ва уларнинг ижтимоий хоссаларини англашини тақазо қилади. Айбдорнинг товар ёки бошқа қимматликларни божхона чегарасидан ўтказишнинг ғайриқонунийлигини, божхона назорати тўғрисидаги қоидаларни

бузишни англаши тўғри қасднинг интеллектуал пайти мазмунига кириши керак¹.

Тўғри қасднинг иродавий пайти айбдорнинг бу ҳаракатларини яъни, товар ва бошқа қимматликларни ғайриқонуний равишда божхона чегарасидан ўтказиш истагида мужассам бўлади.

Божхона қонунларини бузишда қасднинг мавжуд бўлиши учун айбдор нафақат жиноятнинг объектив томонини ташкил этувчи амалдаги ҳолатларни, балки уларнинг ижтимоий хоссаси - қилмишнинг ижтимоий хавфлилиги, жиноят объектининг хусусиятини ҳам англаши лозим.

Ижтимоий хавфлиликни англаш, қилмиш ижтимоий ва аввалом бор, иқтисодий муносабатларга зарар етказилаётганлиги ёки зарар етказиш хавфини туғдираётганлигини англашдан иборат².

Биз томонимиздан ўрганиб чиқилган 50 га яқин жиноят ишлар материалларидан, божхона қонунларини бузиш асосан ғараз мативлар билан содир этилиши маълум бўлган, лекин бошқа мотивлар ҳам бундан мустасно эмас. Масалан, 92% ҳолатларда божхона қонунларини бузиш ғараз мотивлар билан содир этилган, 1%да жиноят хизмат кўрсатиш мақсадида содир этилган, 3%да эса нотўғри тушинилган ўртоқлик бурчи туйғуси мотиви билан содир этилган.

¹Рустамбаев М.Ҳ. Ўзбекистон Республикаси жиноят ҳуқуқи курси. Т.1. Умумий қисм. Жиноят тўғрисида таълимот: Дарслик. – Тошкент: ИLM ZIYO, 2011. – Б.279.

²Усмоналиев М. Бакунов П. Жиноят ҳуқуқи: Умумий қисм: Олий ўқув юртлари учун дарслик. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2010. –Б.296.

Бунда шуни ҳам таъкидлаб ўтиш жоизки, ўз оиласини боқиш, божхона тўловларини тўлашдан бўйин товлаш ва бойиш мотивлари, яъни жиноятдан олинаётган даромадларнинг айбдорнинг фойдасига қолиш ҳоллари ғараз мотив тушунчасининг ичига кириб кетади.

ЖКнинг 182-моддада назарда тутилган жиноят кўпинча, ғараз матив остида қалбакилиги олдиндан аён бўлган ҳужжатлардан фойдаланадилар ёки ҳужжатларга сохта маълумотлар киритиш орқали содир этилади. Бундай ҳолатда, Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2013 йил 6 сентябрдаги 18-сон “Божхона тўғрисидаги қонунчиликни бузиш ва контрабандага оид ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида”ги қарорининг 12-бандига кўра, ҳужжатнинг қалбаки эканлигини била туриб, уни божхона органларига ҳақиқий ҳужжат сифатида тақдим этган шахс ҳаракатлари ЖК [182-моддаси](#) билан квалификация қилинади ва қўшимча равишда [228-моддаси](#) билан квалификация қилишни талаб қилмайди³.

Аmmo Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленуми тушунтиришида айти шундай ҳаракат мансабдор шахс томонидан содир этилган тақдирда қилмиш қандай квалификация қилиниши лозимлиги аниқлаштирилмаган.

³³ Ўзбекистон Республика Олий суди Пленумининг 2013 йил 6 сентябрдаги 18-сонли “Божхона тўғрисидаги қонунчиликни бузиш ва контрабандага оид ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида”ги қарори. 4-банд.// Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2016 й., 3(1)-сон, 31-модда. <https://lex.uz/docs/2259789>

Бу эса, амалиётда қонунни турлича талқин қилишга сабаб бўлади. Жумладан, аксарият ҳолларда шундай қилмиш ЖКнинг 182 ва 209-моддалари бўйича жиноятлар жами тариқасида квалификация қилинишига, аксарият ҳолларда эса, ЖКнинг 182-моддаси иккинчи қисми “г” банди бўйича квалификация қилиш ҳолатини юзага келтриши муқаррар. Зотан, Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленуми томонидан ушбу масалага аниқлик киритилиши лозим эди.

Амалиётда юзага келадиган ушбу муаммони бартараф этиш, айти бир тусдаги қилмишларга жавобгарлик масаласида бир хил ёндашувни таъминлаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2013 йил 6 сентябрдаги 18-сонли “Божхона тўғрисидаги қонунчиликни бузиш ва контрабандага оид ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида”ги қарорининг 12-банди иккинчи хатбошини қуйидаги тахрирда баён этиш таклиф этилади:

“Ҳужжатнинг қалбаки эканлигини била туриб, уни божхона органларига ҳақиқий ҳужжат сифатида тақдим этган шахс ҳаракатлари ЖК 182-моддаси билан квалификация қилинади ва қўшимча равишда 228-моддаси билан квалификация қилишни талаб қилмайди. Ҳудди шундай қилмиш мансабдор шахс томонидан содир этилган тақдирда унинг ҳаракатлари ЖК 182-моддаси иккинчи қисми “г” банди билан квалификация қилинади ва қўшимча равишда 209-моддаси билан квалификация қилишни талаб қилмайди”.

Божхона қонунларини бузишда айбнинг даражаси жиноий ҳаракат оқибатларига боғлиқ. Шунинг ҳам таъкидлаб ўтиш керакки, айбнинг даражаси ўз ичига оқибатларни кўра билиш хусусияти ва ҳажми, жиноятни содир этишдаги қатъиятлик, жиноят содир этиш мотиви ва мақсадини ўз ичига олувчи руҳий фаолият мазмунига ҳам боғлиқ.

Жиноят таркибининг субъектив томони мазмунан фақат айб билан эмас, балки ҳам мотив, ҳам мақсад билан белгиланади.

Г.Саркисов: “Жиноят мотиви – ижтимоий ҳавфли ва жиноий жазога сазовор бўлган қилмишни содир этишга ундайдиган талаблар, манфаатлар таъсири остида шаклланган субъект шахсининг криминоген хоссалари, у мавжуд бўлган объектив вазият кўринишидаги ҳулқ атворни руҳий тартибга солиш элементлардан биридир. Жиноят мақсади ҳам ҳулқ-атворни тартибга солувчи элемент бўлиб, мотивга мувофиқ келувчи ва эришиш мақсадида содир этиладиган қилмишнинг субъект томонидан ҳаёлан тасаввур қилинадиган ҳамда истаган натижасининг «моделли» кўринишида номоён бўлади. Агар жиноят мотиви рағбаилантирса, мақсад - субъектни айнан ыша натижага эришишга йўналтиради унинг мазмуни, моҳиятини ташкил этади”.

Амалда кўп ҳолларда божхона қонунларини бузишда жиноятнинг мотиви ва мақсади ғараз ниятлар, моддий манфаатдорлик, ғайриқонуний йўл билан бойиш билан шартланган бўлади.

Айни пайтда бу жиноий қилмишни ёрдамчилар томонидан ғараз мотив ва

мақсадсиз, масалан, ёрдам беришга интилиш, нотўғри тушунилган ўртоқлик бурчи асосида ҳам содир этилиши мумкин.

Амалиёт, жиноят одатда чет элга доимий яшашга чиқиб кетган шахслар, уларнинг яқин атрофдагилари, Ўзбекистонда қолган қариндошлари, танишлари, шахслардан ташкил топадиган жиноий гуруҳлар томонидан содир этилади. Кўрсатилган шахслар мамлакатни ташлаб кетиш мақсадида ҳаракат қиладилар, бундан олдин эса, одатда, улардан мавжуд бўлган қимматликларни чет элдаги қариндошлари ёки танишларига ўтказишга ҳаракат қиладилар. Айрим ҳолларда жиноятчилар, чет элга жўнатиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси ҳудудида қимматликларни излаш билан шуғулланадилар ва шу билан чет элга доимий яшашга чиқиб кетганларидан кейин ўз ҳаётларини моддий таъминлаш учун бойлик тўплайдилар.

ЖКнинг 182-моддасида назарда тутилган жиноятни содир этишда айбдор шахслар қилмишининг ҳақиқий матив ва мақсадларини аниқлаш катта аҳамиятга эга, чунки улар жазо чорасини белгилашда инобатга олиниши керак. Алоҳида ҳолларда ғараз мақсадининг бўлмаслиги бошқа ҳолатлар билан бириккан ҳолда шартли ҳукм қилиш ёки энг камидан ҳам кам жазо тайинлаш ёхуд шахсни жиноий жавобгарликдан озод қилиш учун асос бўлиши мумкин.

Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси бўйича божхона қонунларини бузиш учун жавобгарликка тортилади, яъни улар учун маъмурий жавобгарлик

назарда тутилган. Тўғри қасд шаклидаги айбни аниқлаш, кўрсатилган ҳаракатларни товарларни декларация қилмаслик ёки бошқа ном билан декларация қилиш белгиси бўйича ЖК 182-моддасида назарда тутилган жиноятни содир этиш сифатида квалификация қилиш учун етарли эмас.

Ҳуқуққа хилоф қилмишларни ЖК 182-моддаси бўйича квалификация қилиш учун жиноят таркиби объектив томонининг ҳуқуққа хилоф қилмиш ва келиб чиққан ижтимоий хавfli (зарарли) оқибатлар ўртасидаги, жумладан декларация қилмаслик ёки бошқа номга декларация қилиш ва товарларни божхона чегарасидан ўтказиш ўртасидаги сабабий боғланиш бўлиши ҳамда иқтисодий зиён келтириб чиқариши зарурий белгиси сифатида мавжуд бўлиши керак.

Божхона тўғрисидаги қонун ҳужжатларни бузиш жинояти содир этишда асосан, шахс томонидан товарлар ва транспорт воситаларини божхона назоратидан яшириб ўтказишдан мақсад аввлонбор, ушбу товарлар ёки транспорт воситалари учун тўланиши лозим бўлган давлат божи тўлашдан қочишга уринишади. Шунинг эътиборга олиш керакки, шахс томонидан бу жиноятни содир этишда мақсад айрим холларда, иқтисодиётга зарар етказиш эмас балки шахсий манфаатини ўйлаган ҳолда содир этилади.

Амалиётда божхона қонун ҳужжатларини бузган шахсга, у олиб кирмоқчи бўлган ёки олиб чиқиб кетмоқчи бўлган товар ва бошқа

қимматликлар олиб қўйилади ва жавобгарликка тортилади. Бугунги кунда, жиноят қонунчилигини либераллаштириш жараёнида бу каби ҳолатлар жиноят қонунчилигининг адолат ва инсонпарварлик принципларига мос келмайди. Шундай экан, ЖК 182-моддасига қуйидаги таҳрирдаги рағбатлантирувчи норма билан тўлдириш лозим:

“Биринчи марта жиноят содир этган шахс, агар у жиноят аниқланган кундан эътиборан ўттиз кунлик муддатда етказилган моддий зарарнинг ўрнини қоплаган бўлса, озодликни чеклаш ва озодликдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазо қўлланилмайди”.

Бу эса шахсга нисбатан қонуний ва адолатли жазо тайинланишига олиб келади.

Хулоса қиладиган бўлсак, божхона тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузиш ЖК Махсус қисмида назарда тутилган жиноятлар, хусусан, иқтисодиёт асосларига қарши жиноятлар тизимида ўзининг ижтимоий хавfliлиги ва бошқа ўзига хос хусусиятлари билан ажралиб туради. Ўз навбатида, божхона тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузиш жиноят таркибининг объекти, объектив томони, субъекти ва субъектив томони, шунингдек жиноят предмети масалаларида айрим жиноятларда мавжуд ҳолатларга ўхшашдир. Шу сабабдан, божхона тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузишни бундай жиноятлардан фарқлаш уни тўғри квалификация қилишда муҳим аҳамият касб этади.